

O‘ZBEK TILINI XORIJIY TIL SIFATIDA O‘QITISHDA SHAXS ISHTIROKINI RIVOJLANTIRISH (GPA- GROWING PARTICIPATOR APPROACH) YONADASHUVINING NAZARIY ASOSLARI

Xurramova Charos

Fan va texnologiyalari universiteti O‘zbek tili va adabiyoti o‘qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15464290>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tilni xorijiy til sifatida o‘qitish va o‘rganishda vositachi tilsiz insonning dunyoqarashi va tasavvurlariga asoslanadigan Shaxs ishtirokini rivojlantirish yondashuvi (Growing Participator Approach)ning nazariy asoslari haqida batafsil ma’lumot berildi.

Kalit so‘zlar: xorijiy til, qiyosiy, tarjima, aralash metod, Siksika tili, Grek Tomson, diskursiv metod, shaxs ishtirokini rivojlantirish yondashuvi.

Abstract. This article provides detailed information about the theoretical foundations of the Growing Participator Approach, which is based on the worldview and imagination of a person without using a native language as an intermediary in teaching and learning a language as a foreign language.

Keywords: foreign language, comparative, translation, mixed method, Siksika language, Greek Thomson, discursive method, personal participation development approach.

Аннотация. В статье представлена подробная информация о теоретических основах подхода «растущего участника», который базируется на мировоззрении и воображении человека без использования родного языка как посредника в преподавании и изучении языка как иностранного.

Ключевые слова: иностранный язык, сравнительный, перевод, смешанный метод, язык сиксика, греческий Томсон, дискурсивный метод, подход к развитию личного участия.

Til o‘rganish va o‘rgatish masalasiga oxirgi yillarda qiziqish ortib bormoqda . shu asnoda til o‘rgatish jarayoni bir nechta yondashuvlar asosida amalga oshirilmoqda. Masalan:1.Tarjima metodi: nomidan ko‘rinib tuganidek, bir tildan ikkinchi qilga tarjima qilish orqali til o‘rgatiladi. 2.Tarjimasiz metod. Bu metodning asosiy maqsadi o‘rganilayotgan til muhitini yarata olish, ya’ni bu metodda xorijiy tilni o‘rganish ona tilini o‘rganishga o‘xshash bo‘lishi kerak, kundalik mavzularda gapirishni o‘rgatish orqali yozish va o‘qib tushunishni o‘rgatish mumkin. 3.Aralash metod. 4.Qiyosiy metod. To‘liq nomi ongli qiyosiy metod deb ataladi. Shcherba tomonidan asos solingan bo‘lib, bunda ona tili va o‘rganilayotgan xorijiy til qiyoslanib o‘rgatiladi. Ta’limni takomillashtirish bo‘yicha tadqiqotlar davom etarkan yuqoridagi metodlar xorijiy til o‘rgatishda kutilgan natijani bermasligi ko‘rina boshlandi. Natijada ikki, uch metodli omixtalashtirgan holda til o‘qitish boshlandi.

Yuqoridagi metodlar hozirgi kunda yangi metodlar uchun “xamirturush” vazifasini bajarmoqda¹.

¹ Ergashova G.N. O‘zbek tilini xorijiy til sifatida o‘qitishning ilmiy-metodik asoslarini takomillashtirish Ped.f.fd., phd .dis. avtoref. –Toshkent 2022. 132-bet

Dastlab til o'rgatish audio-lingual yondashuv asosida olib borilgan keyinchalik esa bu jarayon juda uzoq davom etganligi va til o'rganuvchi o'rganlarining asosini har doim ham tushunvermaganligi sabab bu yondashuv asosini grammatik Tarjima metodi yondashuvi egalladi ammo bu yondashuv ham o'zini oqlamadi.

Hozirgi kunda til o'rgatish jarayonida ko'proq kommunikativ yondashuvdan foydalaniladi, bu yondashuvning asosi barcha til ko'nikmalarini o'rgatish til o'rganuvchini gapirtirish uchun xizmat qilsin degan g'oyadan iborat. Til o'rganuvchilarning yoshi tajribasi, dunyoqarashidan qat'iy nazar birday mos keladigan integrativ yondashuv bugungi kunda anchayin ommalashgan. Bu yondashuvning yuqoridagi yondashuvlardan farqli tomoni mavjud bilim va tajribalarga asoslanishidir.

Bugun maqolamiz nisbat keyinroq paydo bo'lgan vositachi tilsiz insonning dunyoqarashi va tasavvurlari asosida xorijiy tilni o'rgatishga asoslanadigan shaxs ishtirokini rivojlantirish yondashuvi (growing participator approach, GPA) haqida batafsil ma'lumot beramiz. Bu metod amerikalik tilshunos olim Greg Tomson tomonidan yaratilgan. U umumiy tilshunoslik faniga qiziqishi tufayli Blackfoot (Siksika) tilini o'rganishga kirishadi. Bu tilda gaplashuvchi xalq hozirda Shimoliy Amerikaning shimoliy-g'arbiy tekisliklarida istiqomat qilishadi. Bu tilda gaplashuvchilarning nutqini tushunish va madaniyatini o'zlashtirish uchun O'sib borayotgan ishtirokchini rolida til o'rganish usullarini tatbiq eta boshlaydi. Shundan so'ng, U turli joylarda missioner sifatida borib, shu yer mahalliy xalqining madaniyati va tilini o'zlashtiradi. U ikkinchi tilni o'zlashtirish (SLA) bo'yicha o'z tajribalari asosida (o'sib borayotgan ishtirokchi) shaxs ishtirokini rivojlantirish yondashuvini ishlab chiqadi. Keyinchalik AQSHning Alberta universitetida SLA bo'yicha Doktorlik ishini taqdim etdi(2000)².

Shaxs ishtirokini rivojlantirish yondashuvi (growing participator approach) 6 bosqichdan iborat bo'lib, har bir bosqich uchun o'ziga xos o'qitish va o'rganishda diskursiv metodning uslublaridan samarali foydalaniladi.

Rasm 1

Yuqoridagi tasvirda biz mazkur yondashuvning ingliz tilida nomlangan bo'lib, Shaxs ishtirokini rivojlantirishning 6 bosqichi:

- 1.Connecting – bog'lanish;
- 2.Emerging – paydo bo'lish (ya'ni faol ishtirok eta boshlash);

² Xurramova Ch.A. O'zbek tilini xorijiy til va ikkinchi til sifatida o'qitish xususida. ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE INTERNATIONAL scientific-online conference-2025 132-134bet.

3. Knowable – anish bo‘lish (tanib bo‘ladigan darajaga yetish);
4. Deep Personal Relationships – chuqur shaxsiy munosabatlar ;
5. Widening Understanding – tushunchalarni kengaytirish;
6. Ever Participating/Growing – doimiy ishtirok va rivojlanish kabi muqobil o‘zbekcha so‘z va birikmalardan foydalanib nomlashimiz mumkin. Har bir bosqich taxminan 6 oydan davom etishi mumkin.

Rasm 2

Ikkinchi rasmda notanish til muhitidan yangi til muhitiga kirib kelayotgan Mehmon ishtirokchi qanday qilib olti bosqichli til o‘rganish yo‘lini bosib o‘tishi tasvirlangan. Til o‘rganuvchilar asosan qat’iy amal qilinadigan kun tartibida amal qilgan holda, uzluksiz o‘rganish jarayonini amalga oshiradilar. Shuningdek, Birinchi bosqichda hayotiy zarur bo‘lgan mavzular doirasida tashkillashtirilgan so‘zlar kombinatsiyasidan unumli foydalanib o‘rganiladi. Jumladan bularga oila, maktab, jamoat joylari, sanoq sistemasi, hayvonot dunyosi, tabiat, qit’a va millatlar haqida mavzular yorilsa, ikkinchi bosqichda esa Biz til o‘rganuvchilar bilan bog‘lanishli suhbat, hikoya tuzishda asosan hayotimizning muhim qismini tashkil etadigan guruhlariga erkaklar, ayollar, bolalar, kiyimlar, binolar, turli xildagi to‘ylar, marosimlar, o‘yinlar, sayohatlar kabi mavzularga urg‘u beramiz. Uchinchi va to‘rtinchi bosqichlarda o‘rgangan so‘zlar orqali bog‘lanishli hikoyalarni rasmlar, multfilmlar va hatto tushunilishi oson bo‘lgan film kartinalaridan foydalanib, o‘rganilayotgan tilning so‘z va iboralari diskursiv metod orqali tushuntiriladi. O‘rgatuvchi shaxsni ya’ni o‘qituvchinini ular maktab, yoki universitetdan tanlamasliklari mumkin. Ya’ni shaxs ishtirokini rivojlantirish (gpa- growing participator approach) yonadashuvida O‘rgatuvchi shaxs sifatida dunyoqarashi keng bo‘lgan turli kasbdagi mahalliy til egalarini tanlashlari ko‘p uchraydi. Shuning uchun ham o‘qitish jarayonini olib boruvchi shaxsni ular o‘qituvchi yoki ustoz (teacher) atamasi bilan emas balki tarbiyachi yoki yo‘l ko‘rsatuvchi (nurturer) atamasi bilan ifoda etiladi. Chunki bu inson o‘z hayot tajribalari asosida til o‘qitish jarayonini olib borish bilan birgalikda, bu yo‘lda umid bilan ko‘ziga boqib turgan mehmon ishtirokchilarni o‘z tili, dini, madaniyati, an’ana va qadriyatlarini bilan ham tarbiyalab, tanishtirib boradi. Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, Hozirgi kunda milliy va

ma'naviy jihaddan boy bo'lgan o'zbek tilini o'rganisga bo'lgan talab kundan kunga dunyo miqiyosida kenggayib bormoqda va shuni ham ta'kidlab o'tmoqchimanki bu allaqachon doimiy O'zbekistonda istiqomat qilayotgan yoki qilmoqchi bo'lgan chet el fuqarolari bu yondashuv yordamida o'zbek tilini samarali o'rganib, o'z tajribalari asosida boshqalarga ham o'rgatib kelmoqdalar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ergashova G.N. O'zbek tilini xorijiy til sifatida o'qitishning ilmiy-metodik asoslarini takomillashtirish Ped.f.fd., phd .dis. avtoref. –Toshkent 2022. 132-bet
2. Xurramova Ch.A. O'zbek tilini xorijiy til va ikkinchi til sifatida o'qitish xususida. ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE INTERNATIONAL scientific-online conference-2025 132-134bet.
3. Ergasheva G. Issues of creating online platform for teaching Uzbek as a foreign language. *Academica. An International Multidisciplinary Research journal*. India. 2020. p- 800-806. ISSN: 2249-7137 Vol. 10, Issue 4, April 2020 Impact Factor: SJIF 2020.=7.13. 10.5958/2249-7137.2020.00168.8 <https://saarj.com/wp-content/uploads/ACADEMICIA-APRIL-2020-FULL-JOURNAL.pdf> .
4. <https://www.growingparticipation.com>